

BY

Análisis de la gestión de los recursos naturales para el desarrollo turístico del cantón Pasaje *Analysis of the management of natural resources for the tourism development of the Pasaje canton*

Martín Ariel Figueroa Eras

<https://orcid.org/0009-0000-3516-6850>

mfigueroa6@utmachala.edu.ec

Universidad Técnica de Machala
Pasaje, Ecuador

Régulo Alberto Mora Coello

<https://orcid.org/0000-0003-0181-8528>

ramora@utmachala.edu.ec

Universidad Técnica de Machala
Machala, Ecuador

Jorge Guido Sotomayor Pereira

<https://orcid.org/0000-0002-9093-4004>

jsotomayor@utmachala.edu.ec

Universidad Técnica de Machala
Machala, Ecuador

RESUMEN

En el presente artículo se realizó una revisión respecto a la administración de los recursos naturales en el cantón Pasaje, Ecuador, y su influencia en el progreso del turismo durante el período comprendido entre 2019 y 2023. La ciudad de Pasaje se caracteriza por su abundante biodiversidad y atractivos naturales, lo que la convierte en un destino turístico con un potencial significativo. No obstante, una gestión adecuada de estos recursos es fundamental para alcanzar un desarrollo turístico sostenible. El objetivo de esta investigación consistió en evaluar la efectividad de las estrategias implementadas para impulsar el turismo y generar ingresos complementarios para la comunidad local. La metodología que se adoptó es de carácter descriptivo y cuantitativo, mediante la recopilación de datos bibliográficos y la realización de una encuesta a 24 administradores de sitios turísticos en Pasaje. Este estudio proporcionó recomendaciones para fortalecer las estrategias de sostenibilidad y mejorar la competitividad turística del cantón Pasaje en el futuro.

Palabras clave: gestión, recursos naturales, desarrollo turístico.

Recibido: 18-05-24 - Aceptado: 26-07-24

ABSTRACT

This article reviews the management of natural resources in the canton of Pasaje, Ecuador, and its influence on the progress of tourism during the period between 2019 and 2023. The city of Pasaje is characterized by its abundant biodiversity and natural attractions, which makes it a tourist destination with significant potential. However, proper management of these resources is essential to achieve sustainable tourism development. The objective of this research was to evaluate the effectiveness of the strategies implemented to boost tourism and generate complementary income for the local community. The methodology adopted is descriptive and quantitative, through the collection of bibliographic data and the conduct of a survey of 24 administrators of tourist sites in Pasaje. This study provided recommendations to strengthen sustainability strategies and improve the tourism competitiveness of the Pasaje canton in the future.

Keywords: management, natural resources, tourism development.

BY

INTRODUCCIÓN

Pasaje una de las regiones más biodiversas del sur del país, se encuentra rodeado de diversos ecosistemas, como bosques tropicales con una rica variedad de especies, formaciones rocosas, cascadas, ríos y montañas atravesadas por antiguos caminos incas. Además, cuenta con una sorprendente flora y fauna silvestre y una destacada actividad agrícola y ganadera, factores que lo convierte en un lugar enriquecedor y digno de visitar.

En este escenario, el cantón Pasaje ha emergido como un actor destacado en el panorama turístico para la investigación que se llevará a cabo.

La gestión en los recursos naturales para el turismo en Pasaje plantea interrogantes cruciales sobre la influencia y eficacia de la gestión de recursos naturales en este proceso. La biodiversidad local, con su complejidad y singularidad, añade capas de desafíos y oportunidades a la gestión de estos recursos en el ámbito turístico.

Según Aguilar Aguilar *et al.*, (2018) menciona que en la parroquia Casacay, el río de agua dulce que esta bordeado por piedras y arena se erige como el principal atractivo del lugar. A pesar de esta riqueza natural, la comunidad no gestiona de manera óptima sus recursos, limitándose a utilizarlos para necesidades domésticas en vez de explorar su potencial para el desarrollo turístico de la zona.

Además, la gestión eficaz de los recursos naturales es esencial para el progreso sostenible de cualquier localidad, particularmente en áreas con potencial turístico como el cantón Pasaje. La correcta administración de estos recursos asegura su preservación a largo plazo, lo que a su vez favorece la protección del medio ambiente, la diversidad biológica y los ecosistemas locales.

En un estudio realizado por Gaborota y Lorda (2017), en los últimos años, el turismo se ha consolidado como un factor esencial para el avance socioeconómico de las naciones debido a su capacidad para generar crecimiento económico, fomentar el desarrollo social y cultural, impulsar el progreso endógeno y regional y ayudar a promover la diversificación económica. Por lo tanto, su implementación requiere que se tenga un enfoque sostenible con el entorno y las comunidades para garantizar un desarrollo equilibrado y duradero en la región.

El turismo, como una actividad económica crucial en muchas regiones, está estrechamente ligado a la calidad y variedad de los recursos naturales disponibles. Una gestión inadecuada de estos recursos puede resultar en la degradación del entorno, la disminución del atractivo turístico y, en última instancia, el deterioro del desarrollo económico a nivel local.

Por consiguiente, entender cómo se manejan los recursos naturales en el cantón Pasaje y cómo este manejo afecta el desarrollo turístico es de suma importancia.

Como ya se mencionó anteriormente, el cantón Pasaje, ubicado en la provincia de El Oro, posee un patrimonio natural que abarca un atractivo turístico de gran potencial, sin embargo, una buena gestión de estos recursos es primordial para garantizar un desarrollo turístico sostenible y beneficioso. Por consiguiente, entender cómo se manejan estos recursos y como este manejo afecta el desarrollo turístico es de gran importancia.

El objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar la gestión de los recursos naturales durante el periodo 2019 – 2023, determinando si las estrategias implementadas han sido efectivas en impulsar el desarrollo turístico y generar ingresos adicionales para la comunidad.

En este contexto, surgen varias interrogantes clave que guiarán el estudio:

1. *¿Cómo han influido las estrategias de gestión de recursos naturales en el desarrollo turístico del cantón Pasaje durante el período 2019-2023?*
2. *¿En qué medida han sido efectivas estas estrategias en generar ingresos adicionales para la comunidad local?*
3. *¿Cuáles son los principales desafíos enfrentados en la gestión de recursos naturales para el turismo en el cantón Pasaje?*
4. *¿Cómo se puede mejorar la gestión de los recursos naturales para maximizar el potencial turístico del cantón Pasaje de manera sostenible?*

MARCO TEÓRICO

“El turismo se ha caracterizado por su crecimiento prácticamente ininterrumpido a lo largo del tiempo, a pesar de crisis ocasionales de diversa índole, demostrando su fortaleza y su resistencia” (World Tourism Organization, 2016, p. 2).

Según, Durif *et al.*, (2017) menciona que el desarrollo del turismo y sus beneficios económicos es importante para muchos territorios. Sin embargo, los posibles impactos negativos sobre el medio ambiente y la sociedad pueden ser graves y minimizarlos constituye uno de los principales desafíos para el sector en las próximas décadas.

Es esencial adoptar una gestión adecuada de los recursos y políticas sostenibles para mitigar estos impactos adversos. Por ejemplo, la gestión eficiente del agua en los destinos turísticos puede favorecer la sostenibilidad ambiental y económica (We Are Water Foundation, 2017). Asimismo, el uso de tecnologías verdes puede disminuir el consumo de energía y la huella de carbono (Hall *et al.*, 2015). Por otra parte, Lazo Serrano *et al.*, (2017) afirma que el potencial turístico de un destino se basa en su capacidad para atraer turistas y satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, es importante garantizar que los lugares de interés cuenten con las instalaciones e infraestructuras necesarias para llevar a cabo actividades turísticas.

Una infraestructura bien diseñada no solo mejora la experiencia turística, sino que también puede minimizar el impacto ambiental (Bramwell y Lane, 1993). El desarrollo de infraestructuras verdes, como edificios eficientes en energía y sistemas de transporte sostenibles, es fundamental para equilibrar el desarrollo turístico y la conservación ambiental (Gössling *et al.*, 2018). La gestión de residuos es igualmente importante en los destinos turísticos, donde la generación de basura puede superar la capacidad de manejo local (Lankao *et al.*, 2016).

Con la preservación del entorno y la calidad del turismo se encuentran intrínsecamente relacionadas, ya que, a mayor impacto ambiental negativo, mayor es la probabilidad de que un destino pierda competitividad. Por consiguiente, en la planificación es fundamental anticipar el nivel de impacto que el turismo puede ejercer sobre el medio ambiente y fomentar un crecimiento equilibrado que considere las zonas receptoras, esto asegurará que no se exceda la capacidad de carga ambiental en dichas áreas (Pérez Colmenares, 2017).

La planificación estratégica debe considerar la capacidad de carga ambiental y promover políticas que impulsen un turismo responsable (Belote y Wilson, 2020). Esto incluye la promoción de prácticas turísticas que respeten los límites naturales y culturales de las áreas visitadas (Buckley, 2012).

Una gestión inadecuada de los recursos naturales puede desencadenar consecuencias negativas, como la degradación del entorno, la pérdida de biodiversidad y la insostenibilidad económica a largo plazo. Estos antecedentes resaltan la importancia de abordar integralmente la relación entre la gestión de los recursos naturales y el desarrollo turístico, especialmente en entornos que experimentan un rápido crecimiento, como es el caso del cantón Pasaje.

De acuerdo a, Padilla Vargas (2020) menciona que el turismo sostenible no debe ser considerado como un concepto aislado, sino que debe entenderse de manera más amplia e integrada, donde la preservación de los recursos naturales se convierta en un objetivo central de las estrategias empresariales. Además, la naturaleza brinda la oportunidad para desarrollar nuevas actividades turísticas, las cuales se deben efectuar con profundo respeto por el medio ambiente. Gracias a una mayor concienciación y visibilidad, es viable implementar prácticas que fomenten la eficiencia en el empleo de recursos y la ejecución de medidas positivas en la industria del turismo, evitando impactos perjudiciales en el entorno, el paisaje y la naturaleza.

En esta perspectiva, Pérez Colmenares (2017) menciona que "ha considerado al turismo sostenible como una estrategia popular para solucionar los problemas en un entorno de dificultades económicas a través de la plurifuncionalidad del medio rural y la diversificación de su economía."

La gestión efectiva de los recursos naturales también implica la participación activa de las comunidades locales en el desarrollo turístico. La inclusión de la comunidad no solo ayuda a conservar el entorno, sino que también fortalece la economía local y promueve la equidad social (Dangi y Jamal, 2016). Es fundamental que las políticas de gestión turística incluyan mecanismos de participación comunitaria y educación ambiental para asegurar un desarrollo sostenible a largo plazo (Moscardo, 2008). La educación y la formación en sostenibilidad pueden empoderar a las comunidades locales para gestionar sus propios recursos de manera eficiente (Black y Crabtree, 2007).

Para, Padilla Vargas (2020) Los fundamentos del turismo sostenible pueden convertirse en directrices de gestión que buscan reducir los efectos negativos y maximizar los beneficios del turismo en ámbitos empresariales, ambientales y socioculturales. Es por ello que cada vez más organizaciones se esfuerzan por implementar prácticas de gestión turística centradas en la sostenibilidad.

Otro aporte importante es lo expuesto por, Burgo Becomo *et al.*, (2017), el ecoturismo, también conocido como turismo ecológico, se presenta como una alternativa más sostenible al turismo convencional, destacándose por su enfoque en la conservación y apreciación del entorno natural y cultural que alberga. Si bien es cierto, Trejo Castro y Marcano Nava (2016), destacan que este tipo de turismo busca proteger y concientizar a los visitantes sobre la importancia de preservar los recursos naturales y culturales. Asimismo, el turismo ecológico surge como una forma de turismo ético, priorizando el bienestar de las comunidades locales. Esta prioridad se refleja en la estructura y operación de las empresas y asociaciones dedicadas a brindar este tipo de servicios.

El ecoturismo promueve el desarrollo económico local al crear empleos y generar ingresos para las comunidades anfitrionas (World Tourism Organization, 2019). Además, contribuye a la preservación de la biodiversidad y a la gestión sostenible de los recursos naturales mediante incentivos económicos para la conservación (Holmes *et al.*, 2016)

Según la interpretación de Morán Chilán *et al.*, (2021) los recursos naturales se identifican habitualmente como elementos que existen en su estado natural, sin modificaciones por parte de los humanos. Es importante destacar que estos recursos tienen un impacto significativo en las comunidades, ya que su aprovechamiento permite el desarrollo y el bienestar del entorno.

Los productos turísticos consisten en una mezcla de elementos tangibles e intangibles, incluyendo recursos naturales, culturales y creados por el hombre. También abarcan atractivos turísticos, instalaciones, servicios y actividades relacionadas con un punto de interés específico. Estos elementos conforman la esencia de la estrategia de comercialización de un destino y proporcionan una experiencia turística completa, con componentes emocionales, para los potenciales clientes (World Tourism Organization, 2019).

El cantón Pasaje no cuenta con políticas públicas para la gestión, preservación o conservación de los recursos naturales ni de estrategias de gestión de los mismos, el único plan que tienen para la conservación de los recursos naturales en los lugares turísticos son la coordinación con Aguapas para la limpieza de los desechos dejados por los turistas. La implementación de políticas públicas adecuadas es esencial no solo para la preservación de los recursos naturales, sino también para el fomento de prácticas sostenibles que beneficien a todos los sectores de la sociedad. En toda la geografía del cantón Pasaje se desprende una variedad amplia de atractivos naturales como las cascadas, pailones, ríos, lagunas y cavernas. El Municipio de Pasaje registró 24 recursos naturales con potencial turístico, a saber: Cascada Jabalí, Pailones de Muyuyacu, Aguas Termales de Muyuyacu, Cascada Laguna Encantada, Balneario Dos Bocas, Laguna Del Amor, Pailones Río Tobar, Laguna Azul, Balneario La Cocha, Cascada de Cune, Encañonamiento del Río Jubones, Cascada de la Virgen, Cascada de Río Pindo, Cavernas de Chillayacu, Chorrera del Río Pindo, Balneario Calichana, Balneario Aserrío, Balneario Las Monjas, La Playita, Balneario Buenavista, Campo Real, Palenque, San Gregorio.

De todos ellos 9 se definieron como atractivos turísticos naturales por poseer características propias de cada sitio que se destacan por su popularidad, facilidades turísticas y accesibilidad los cuales serían, La Cocha, Laguna Azul, Pailones del Río Tobar, San Gregorio, Chorrera de Río Pindo, Cavernas de Chillayacu, Dos Bocas, Pailones de Muyuyacu, La Playita, la naturaleza de estos son recursos turísticos alterados.

La propiedad privada de un recurso natural se define por el hecho de que las decisiones sobre su acceso, uso y explotación son responsabilidad del titular, ya sea una persona física o jurídica. Al adquirir la propiedad privada de un recurso natural, el marco legal otorga al propietario la capacidad de controlar el acceso de terceros y de conservar el recurso a lo largo del tiempo. Asimismo, le confiere los derechos de utilización y aprovechamiento de dichos recursos, conocidos como “derechos de uso y goce” (Hervé, 2015).

De los 24 recursos naturales 9 son atractivos turísticos y el resto no se han convertido y atractivos turísticos, debido a que son recursos naturales de propiedad privada, para realizar la intervención de convertirlo en un atractivo

turístico el municipio tendría que realizar un convenio entre el propietario y la institución de que el dueño done al municipio para intervenir en proyecto de conversión en atractivo.

METODOLOGÍA

Para, García y Sánchez (2020) menciona que “la metodología es la ciencia de los métodos, es decir, el estudio crítico del conjunto de operaciones y procedimientos racionales y sistemáticos que utiliza el ser humano para encontrar soluciones óptimas a problemas complejos, teóricos o prácticos”.

El estudio de esta investigación es de carácter teórico y práctico empleando un tipo de investigación descriptivo debido a que se centra en observar y detallar las características de un fenómeno sin modificarlo. Es crucial para identificar y describir las propiedades de una población o evento específico, proporcionando una visión clara y detallada de la realidad estudiada. Este tipo de investigación responde preguntas como "qué", "quién", "dónde" y "cuándo" sobre el objeto de estudio, lo cual facilita una comprensión precisa y ordenada del fenómeno, siendo útil en muchas disciplinas científicas (Díaz Narváez y Calzadilla Núñez, 2016).

Abordando un método deductivo que comienza con teorías o principios generales para llegar a conclusiones específicas. Es ampliamente utilizado en las ciencias formales y naturales, donde se aplican reglas generales a casos particulares para verificar hipótesis o teorías. Este método es esencial para estructurar investigaciones científicas, permitiendo desarrollar modelos teóricos que pueden ser probados empíricamente, y así generar conocimiento científico a partir de premisas aceptadas (Díaz Narváez y Calzadilla Núñez, 2016).

Es decir, se utilizaron métodos y técnicas de un enfoque cualitativo con la finalidad de obtener resultados capaces de brindar conclusiones y recomendaciones pertinentes al objeto de estudio.

Mediante la investigación de Corona Lisboa y Maldonado Julio (2018) el enfoque cualitativo en la investigación se dedicó a entender a fondo los fenómenos sociales y culturales mediante la interpretación de las experiencias personales de la gente. Este enfoque ve la realidad como algo construido por la sociedad, lleno de contextos diversos y cambiantes. Para la recolección de datos, se usaron métodos como entrevistas, observaciones y análisis de textos, permitiendo así captar los significados y vivencias de las personas en su entorno cotidiano. La investigación cualitativa es especialmente valiosa cuando se necesita una comprensión detallada y contextual de cómo las personas se comportan, interactúan y viven sus culturas, ya que ofrece una interpretación rica y profunda.

Para enriquecer el presente trabajo de investigación, se emplearon diversas estrategias para recopilar información bibliográfica relevante de revistas científicas reconocidas e indexadas en bases de datos como Scielo, Redalyc, Dialnet y ScienceDirect, garantizando así una base sólida para el análisis. Además, se complementó esta búsqueda con datos proporcionados por el Municipio de Pasaje, lo que aporta una perspectiva local valiosa. De esta manera, se estableció un marco sólido y diverso para la investigación.

Asu vez se realizó una encuesta estructurada sobre la conservación de recursos y la percepción del turismo, constando con 7 preguntas cerradas para la mejor adquisición de información proporcionada por los encuestados, la misma que se llevó a cabo a 24 personas a cargo de la administración y operación de cada atractivo turístico del cantón Pasaje, información que fue entregada por parte del municipio de Pasaje, dado que es la población u objeto de investigación es pequeña no se requiere la aplicación de una muestra de investigación.

RESULTADOS

Una vez realizadas las encuestas nos permitirá conocer la opinión de los representantes de los sitios turísticos del cantón Pasaje y que está compuesta de 24 personas a cargo de la administración de cada atractivo turístico Con lo cual se procedió a tabular los datos, escogiendo las preguntas más relevantes para analizar los resultados, contando finalmente con 7 preguntas para la interpretación. y que se presentan a continuación:

1. Conocimiento por parte de los encuestados sobre la existencia de políticas orientadas a la gestión de recursos turísticos desde el municipio de Pasaje.

Figura 1

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Autores

El cantón Pasaje no cuenta con políticas públicas para la gestión adecuada de los recursos naturales, en el dado caso de que existieran políticas públicas un 87,5% de los encuestados no está al tanto de alguna política emitida por parte del ente municipal mientras únicamente un 12,5% cree conocer de alguna política municipal. Esta carencia de información sugiere que las estrategias de comunicación y difusión de las iniciativas municipales no están llegando eficazmente a la mayoría de los ciudadanos.

2. Intenciones de desarrollo de infraestructura turística en el corto plazo, para impulsar el turismo del cantón Pasaje por parte de los administradores de sectores turísticos.

Figura 2

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Autores

Mejorar las infraestructuras turísticas es esencial para elevar la experiencia de los visitantes, la competitividad del cantón Pasaje y los beneficios económicos. Sin embargo, las opiniones sobre los planes inmediatos están divididas: el 54,2% de los encuestados tiene la intención de un desarrollo en las infraestructuras turísticas, mientras que el 45,8% no ve planes próximos. Esto destaca la importancia de una comunicación más clara y regular por parte de los administradores para sincronizar mejor las expectativas de la comunidad con los planes de desarrollo turístico. Estos resultados reflejan una división de opiniones en la población sobre la proximidad de las iniciativas para mejorar la infraestructura turística, lo que subraya la necesidad de una comunicación más clara y efectiva por parte de los administradores sobre sus planes y proyectos.

3. Acciones a tomar para el desarrollo de infraestructura turística en el corto plazo. En opinión de los encuestados.

Figura 3

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Autores

De la población que si tiene la intención de un desarrollo en infraestructura turística el 46,2% de esta población se enfocarán en la renovación de las instalaciones existentes. Además de un 30,8% de estos piensan que la mejor forma seria en la inversión de nuevas instalaciones y el ultimo 23% consideran que el desarrollo de proyectos sostenibles sería la mejor opción, destacando la importancia de la sostenibilidad en la planificación futura. Estos hallazgos indican una clara preferencia por la mejora y renovación de la infraestructura existente, combinada con un fuerte énfasis en la sostenibilidad.

4. Razones por las cuales los administradores no tienen pensado desarrollar la infraestructura de su recurso turístico en el corto plazo.

Figura 4

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Autores

El 45,8% de la población investigada que no tiene intención de desarrollar la infraestructura de sus recursos esgrimen las siguientes razones para no hacerlo: un 27,3% atribuye la falta de disponibilidad de recursos económicos. Además, con un 45,4% de los participantes menciona la ausencia de un plan de negocios turístico adecuado como el principal impedimento. Estos hallazgos reflejan una serie de desafíos financieros y estratégicos que deben abordarse para promover el desarrollo de la infraestructura turística, destacando la necesidad de mejorar la planificación empresarial y crear condiciones financieras más accesibles.

5. Aspectos necesarios para mejorar la imagen de los recursos turísticos según los encuestados.

Figura 5

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Autores

Una imagen positiva incrementa el interés, la demanda y las inversiones, cruciales para el desarrollo sostenible. La mejora de una adecuada infraestructura es la principal necesidad con más de la mitad de las opiniones, Asimismo, es vital mejorar el acceso a servicios esenciales, correspondiente al 20,8% de los encuestados. Adicionalmente, La conectividad, capacitación e imagen son importantes, pero requieren menos atención (8,3% cada una). Priorizar infraestructura y servicios básicos es fundamental, y mejorar conectividad y capacitación impulsa la modernización y competitividad. Aunque la imagen es menos prioritaria, es vital para una percepción positiva de los recursos.

6. Tipos de actividades turísticas que deberían promoverse más en el cantón Pasaje según los administradores

Figura 6

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Autores

Diversificar el turismo es crucial para atraer a una amplia variedad de visitantes y mejorar la oferta turística. En el cantón Pasaje, están inclinados a la diversificación turística, teniendo a las más apoyada que sería el turismo cultural con un 34,4% destacándose como la principal actividad a impulsar en la región, lo que indica un fuerte interés en experiencias que exhiban la riqueza histórica y cultural del lugar. Le sigue el turismo de aventura con un 25%, mostrando un interés notable por actividades dinámicas y al aire libre. El ecoturismo y el turismo gastronómico comparten igualmente un 20,8% de preferencia cada uno, lo que resalta la importancia de promover tanto las maravillas naturales del cantón como su oferta culinaria.

En conjunto, estos datos indican una clara tendencia hacia la diversificación de las actividades turísticas para atraer a diferentes tipos de visitantes y mejorar la oferta turística del cantón Pasaje.

7. Percepción del principal obstáculo para el desarrollo turístico en el cantón Pasaje.

Figura 7

FUENTE: Encuesta

Elaborado por: Autores

Los principales obstáculos para el desarrollo turístico en el cantón Pasaje serían con base a los resultados que la mayor barrera es la falta de inversión, señalada por el 33,3% de los encuestados. Esto destaca la necesidad crítica de aumentar los recursos financieros destinados al turismo. En segundo lugar, un 29,2% de los participantes identifica la escasa promoción como un obstáculo significativo, sugiriendo la necesidad de implementar estrategias de marketing más efectivas para atraer visitantes. La infraestructura insuficiente, mencionada por el 25% de los encuestados, subraya la necesidad de mejorar las instalaciones y servicios disponibles. Por último, la falta de capacitación, mencionada por el 12,5%, indica la importancia de desarrollar programas de formación para mejorar las competencias del personal en el sector turístico. Este análisis resalta las áreas prioritarias que requieren atención para impulsar el desarrollo turístico en el cantón Pasaje.

CONCLUSIONES

En conclusión, el análisis sobre la gestión de recursos naturales y su influencia en el desarrollo turístico en el cantón Pasaje durante el período 2019-2023 revela hallazgos significativos.

A pesar de la riqueza natural y el considerable potencial turístico de la región, la falta de políticas públicas, junto con una baja concienciación y participación comunitaria, ha impedido el aprovechamiento óptimo de estos recursos para el turismo. Los resultados de las encuestas muestran una notable falta de conocimiento sobre las políticas de gestión de recursos naturales entre los administradores turísticos, subrayando la necesidad de mejorar la comunicación y la educación ambiental en la comunidad.

Además, la investigación resalta la importancia de la infraestructura turística para mejorar la experiencia del visitante y aumentar la competitividad del destino. Sin embargo, se enfrentan desafíos significativos, como la insuficiencia de recursos económicos y la falta de un plan de negocios adecuado, que deben ser abordados para fomentar el desarrollo de infraestructuras. La sostenibilidad es un tema crucial, con una clara preferencia por proyectos que no solo mejoren las instalaciones existentes, sino que también sean ambientalmente responsables.

Para maximizar el potencial turístico del cantón Pasaje, es esencial adoptar un enfoque integrado que involucre a la comunidad local, fomente asociaciones público-privadas y promueva políticas sostenibles y bien comunicadas. Esto no solo asegurará la conservación a largo plazo de los recursos naturales, sino que también impulsará el desarrollo económico y mejorará la calidad de vida de los residentes locales.

REFERENCIAS

- Aguilar Aguilar, E., Reyes Erreyes, K., Ordoñez Contreras, O., & Calle Iñiguez, M. (2018). Uso y valoración de los recursos naturales y su incidencia en el desarrollo turístico: Caso Casacay, cantón Pasaje, El Oro-Ecuador. *Revista interamericana de ambiente y turismo*, vol. 14(1). <https://doi.org/10.4067/S0718-235X2018000100080>
- Belote, R. T., & Wilson, M. B. (2020). Delineating greater ecosystems around protected areas to guide conservation. *Conservation Science and Practice*, 2(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/csp2.196>

BY

- Black, R., & Crabtree, A. (2007). Quality assurance and certification in ecotourism. *Cabi*, 5. <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/book/10.1079/9781845932374.0000>
- Bramwell, B., & Lane, B. (1993). Sustainable Tourism: An Evolving Global Approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 1(1). <https://doi.org/doi.org/10.1080/09669589309450696>
- Buckley, R. (2012). Sustainable tourism: Research and reality. *Annals of Tourism Research*, 39(2), 528-546. <https://doi.org/doi.org/10.1016/j.annals.2012.02.003>
- Burgo Becomo, O., Juca Maldonado, F., & Navarro Silva, O. (2017). Aproximación a un modelo de gestión turística con enfoque comunitario para el desempeño de pequeñas y medianas empresas. *Revista Científica Agroecosistemas*, 5(2). <https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/116>
- Corona Lisboa, J. L., & Maldonado Julio, J. F. (2018). Investigación Cualitativa: Enfoque Emic-Etic. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 37(4), 1-4. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03002018000400022&script=sci_arttext&tlng=en
- Dangi, T. B., & Jamal, T. (2016). An Integrated Approach to “Sustainable Community-Based Tourism”. *MDPI*, 8(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su8050475>
- Díaz Narváez, V. P., & Calzadilla Núñez, A. (2016). Artículos científicos, tipos de investigación y productividad científica en las Ciencias de la Salud. *Revista Ciencias De La Salud*, 14(1), 115-121. <https://doi.org/doi.org/10.12804/revsalud14.01.2016.10>
- Durif, F., Lecompte, A. F., & Allaz, I. P. (2017). Pratiques de tourisme durable : proposition d’une typologie croisée avec les comportements de consommation. *Open Edition Journals*. <http://journals.openedition.org/teoros/2980>
- Gambarota, D. M., & Lorda, M. A. (2017). El turismo como estrategia de desarrollo local. *Revista Geográfica Venezolana*. <https://www.redalyc.org/jatsRepo/3477/347753793006/html/index.html>
- García, J., & Sánchez, P. (2020). Diseño teórico de la investigación: instrucciones metodológicas para el desarrollo de propuestas y proyectos de investigación científica. *Información tecnológica*, 31(6), 12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642020000600159>
- Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2018). Global trends in length of stay: implications for destination management and climate change. *Revista de Turismo Sostenible*, 26(12), 2087-2101. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1529771>
- Hall, C. M., Gossling, S., & Scott, D. (2015). *The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203072332>
- Hervé, D. (2015). Justicia ambiental y recursos naturales. *Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso*. <https://www.cr2.cl/wp-content/uploads/2019/11/Dominique-Hervé-Justicia-y-recursos-naurales.pdf>
- Holmes, A. P., Grimwood, B. S., & King, L. J. (2016). Creating an Indigenized visitor code of conduct: the development of Denesoline self-determination for sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 24(8-9), 1177-1193. <https://doi.org/doi.org/10.1080/09669582.2016.1158828>
- Lankao, P. R., Gnatz, D. M., Wilhelmi, O., & Hayden, M. (2016). Urban Sustainability and Resilience: From Theory to Practice. *Sustainability*, 8(12). <https://doi.org/doi.org/10.3390/su8121224>
- Lazo Serrano, C. A., Bastidas Andrade, M. I., Aguilar González, F. E., & Calle Iñiguez, M. P. (2017). La potencialidad turística y sus oportunidades de emprendimiento. Caso Pasaje. *UIDE*, 2(8.1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33890/innova.v2.n8.1.2017.320>
- Morán Chilán, J. H., Pibaque Pionce, M. S., Penafiel Loo, J. F., & Parrales Reyes, J. E. (2021). Los recursos naturales y su incidencia en la responsabilidad social. *Dominio de las Ciencias*, 7(5), 1243-1261. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8383867>
- Moscardo, G. (2008). Building community capacity for tourism development. *Cabi*. <https://doi.org/doi.org/10.1079/9781845934477.0001>
- Padilla Vargas, M. R. (2020). Conciencia y visibilidad retos a las prácticas de gestión o principios del turismo sostenible. *Universidad Verdad*, 1(76), 40 -51. <https://doi.org/https://doi.org/10.33324/uv.vi76.262>

BY

- Pérez Colmenares, S. d. (2017). La planificación y prevención de los impactos ambientales del turismo como herramienta para el desarrollo sostenible: Caso de estudio Timotes, Venezuela. *Revista Interamericana de Ambiente y Turismo.*, 13(2), 164-183. <https://www.scielo.cl/pdf/riat/v13n2/0718-235X-riat-13-02-00164.pdf>
- Rodríguez, G., & Gil, J. (2022). Metodología de la Investigación. 12.
- Trejo Castro, J. A., & Marcano Nava, N. (2016). Ecoturismo y Geoturismo: alternativas estratégicas para la promoción del turismo ambiental sustentable venezolano. *Revista de Investigación*, 40(88), 202-228. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-29142016000200011
- We Are Water Foundation. (2017). *Tourism and water, a difficult relationship that should be exemplary*. We Are Water Foundation: <https://www.wearewater.org/es/insights/turismo-y-agua-una-relacion-dificil-que-debe-ser-modelica/>
- World Tourism Organization. (2016). Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2016. UNWTO. <https://doi.org/https://doi.org/10.18111/9789284418152>
- World Tourism Organization. (2019). *Ecotourism and Protected areas*. UNWTO: <https://www.unwto.org/sustainable-development/ecotourism-and-protected-areas>
- World Tourism Organization. (2019). UNWTO Tourism definitions. UNWTO. <https://doi.org/https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420858>